

STENDAL VA CHO'L PON ASARLARIDA ISTORIZM SO'ZLAR

Laziza Majidova Baxtiyorovna

Buxoro viloyati Vobkent tumani 14-maktab

fransuz tili fani o'qituvchisi

Hayitova Iroda Ibragimovna

Buxoro viloyati Vobkent tumani 14-maktab

ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotatsiya

Istorizm so'zlarning stilistik vazifalarini tahlil qilish badiiy nutq, ulardan foydalanish haqiqatini hisobga olmasa bo'lmaydi individual holatlar shuningdek, boshqa leksik vositalarga murojaat qilish bu muayyan stilistik vazifa bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas, lekin muallif dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlari, yozuvchining individual yo'nalishi tufayli paydo bo'ladi. Mazkur maqolada Stendal va Cho'lponlarning asarlaridagi istorizm so'zlarning ishlatilish usullari va na'munalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Yozuvchi. Istorizm. Cho'lpon. Stendal. Usullar. Zamonaviy nutq. Tarixiy so'z. Roman. Zamon. Eskirgan so'z

Istorizm so'zlar - bu ma'lum sabablarga ko'ra zamonaviy nutqda ishlatilmaydigan maxsus so'zlardir. Bularga zamonaviy dunyoda mavjud bo'lishni to'xtatgan, lekin oldin sodir bo'lgan maxsus narsalarni, pozitsiyalarni, hodisalarni bildiruvchi so'zlar kiradi. Ularning zamonaviy tilda sinonimlari yo'q va siz ularning ma'nosini faqat izohli lug'atdan bilib olishingiz mumkin. Asosan, bunday eskirgan so'zlar qadim zamonlarning kundalik hayoti, madaniyati, iqtisodiyoti, ierarxiyasi, harbiy va siyosiy munosabatlarining tavsifini bildiradi.

Stendal va Cho'lpon asarlarida bunday so'zlardan juda ko'plab misollarni ko'rishimiz mumkin. Ularning asarlarida eskirgan tarixiylik so'zlari, harbiy

mavzular bilan bir qatorda uy -ro'zg'or buyumlari va kiyim -kechak bilan bog'liq ismlar orasida uchraydi: zanjirli pochta, visor, redoubt, pishchal, endova, prosak, armiya, sevalka, kamzol. Stendal asarlarida eskirgan so'zlarni o'z ichiga olgan jummalarga e'tibor bering "Murojaat qiluvchilar podshohning oldiga kelib, qo'mondon ustidan shikoyat qilishdi va ular o'z mulklarini ulardan tortib olishayotganini, keyin ularni topshirishganini aytishdi; zodagonlar, boshqaruvchilar va boyar bolalar ham hokimlar o'z saroy qishloqlarini olib ketishganidan shikoyat qilishdi. non va pul maoshlarini so'radi. " Hozirgi vaqtda ko'plab tarixiy guruhlardan biri bu SSSR tuzilishi paytida paydo bo'lganlar: oziq -ovqat bo'linmasi, Budyonnovtsi, ta'lim dasturi, qo'mondon, NEP, huquqidan mahrum qilingan, NEPman, Maxnovist, ortiqcha mablag '.

Stendal zamondoshlari, uning asarlarini o'qib, matnning barcha tafsilotlarini idrok etdilar. Va biz, allaqachon taxmin qilmagan holda, ko'p narsani sog'indik. Haqiqatan ham, ko'ylak, taverna, taverna, xalat nima? Murabbiy, hovli bolasi, xo'jayin kim? Stendal siklining har bir hikoyasida tushunarsiz, ma'nosi aniq bo'lmagan so'zlar bor. Ammo ularning barchasi o'tmishdagi hayotning ba'zi narsalarini, hodisalarini, tushunchalarini, pozitsiyalarini, sarlavhalarini belgilaydi. Bu so'zlar zamonaviy ishlatishdan chiqib ketdi. Shuning uchun ularning zamonaviy o'quvchi uchun o'ziga xos ma'nosi tushunarsiz, tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Bu "Parma ibodatxonasi" da zamonaviy tildan chiqib ketgan eskirgan so'zlarga bag'ishlangan tadqiqotim mavzusini tanlashni tushuntiradi. Tanqidiy realizmning shaxsga tarixiylik prinsipi asosida yondashish, voqealar va harakterlarning haqqoniyligiga erishish, xulq-atvorlarni sinchkovlik bilan o'rganish, ongshuur harakatini taxlil etish haqidagi talablari Stendal realizmining asosini tashkil etadi. Stendal „Armans“ romanida shu prinsiplarga amal qilishga uringan bo'lsada, bu prinsiplar yozuvchining shoh asari — „Qizil va qora“ romanida o'zining mukammal ifodasini topgan va unda istorizm so'zlarni ko'plab uchratamiz. Istorizm so'zlar va badiiy uslub tasvirlanayotgan inson xarakteri xususiyatlariga ko'ra shakllanadi. Ikki kitob muallifi Cho'lpon "Kecha va Kunduz" romanida o'zbek millatining badiiyatda

aks etgan solnomasidir. Romanda aks ettirilgan voqea 1-jahon urushi endigina boshlangan kezlarda O'zbekistondagi viloyatlardan birida bo'lib o'tadi. Istorizm so'zlar romandagi qahramonlardan birining: "Biz yaqindagina eshon to'poloni bo'lib o'tgan joydan uncha olisda emasmiz" degan so'zlariga qarab, voqea Andijon viloyatining Dukchi eshon qo'zg'aloni bo'lib o'tgan Marhamat tumaniga yaqin bir joyda bo'lib o'tgan deb aytishimiz mumkin.

Bu davr o'zbek xalqining 2 tomonlama zulm ostida ezilgan davri edi. Mahalliy boylar bu davrda rus mustamlakachilari bilan og'iz - burun o'pishib, o'z xalqining tarixiy taraqqiyoti haqida emas, uni iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy qoloqlikdan xalos etish to'g'risida emas, balki o'zlarining rohat-farog'atlari, moddiy farovonliklari haqidagina jon kuyuntirishar edi! Feodal tuzum va mustamlakachilik sharoitida xalq to'g'risida o'ylovchi, uning qiyin, mashaqqatli hayotini yaxshilash haqida qayg'uradigan biron siyosiy kuch mavjud emas edi. Yozuvchi ana shu tarixiy davrni badiiy tasvir va tahlil etish maqsadida asarni yozgan. Bu voqea Zebi timsolida ochib berishga qaratilgan. "Kecha va Kunduz" romaninig markazida Zebi, Akbarali, Miyoqub turadi, ularning o'zaro munosabatlari, to'qnashuvlari, taqdirlari roman syujetining asosini tashkil etadi.

Cho'lpon asarning boshidan oxirigacha Zebi xarakteridagi samimiyatni, ochiqlikni eng muhim belgi sifatida ko'rsatadi. Uning tomirlarida navqironlik jo'sh uradi, ko'nglida esa tevarak-atrofnini qurshab olganlarga, dugonalariga, bahorga, hamma-hamma narsaga muhabbat hokim! – kabi bu yerda istorizm so'zlarni uchratish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A'zamxo'jayev S. Turkiston Muxtoriyati: milliy-demokratik davlatchilik qurilishi tajribasi.-T., "Ma'naviyat", 2009.
2. Cho'lpon. Go'zal Turkiston.-T., "Ma'naviyat", 2007.
3. N.A.Baskakov, A.S.Sodiqov, A.A.Abduazizov. Umumiytilshunoslik T., 2009.
4. Hozir.org
5. Ziyonet.uz